

Article original

Aspects clinico-radiologiques, thérapeutiques et évolutifs
des néphroblastomes à Antananarivo

Rajaonarison Ny Ony Narindra LH(1), Nomenjanahary L(2), Nirinaharimanitra VS[4],
Rakotomahefa NM, Ranoharison HD(5), Randrianjafisamindrakotroka NS(2),
Ahmad A(1), Hunald FA(4)

- 1)Centre d'Imagerie Médicale, CHU JRA, Antananarivo, Madagascar
- 2)Service Anatomopathologie, CHU JRA, Antananarivo, Madagascar
- 3)Unité pilote d'Oncologie Pédiatrique, CHU JRA, Antananarivo, Madagascar
- 4)Service Chirurgie Pédiatrique, CHU JRA, Antananarivo, Madagascar
- 5)Service d'Imagerie Médicale, CHU Andohatopenaka, Antananarivo, Madagascar

Reçu le 04/03/2023, accepté après correction le 04/09/2023, disponible en ligne le 11/09/2023

Keywords

Anatomopathology;
Chemotherapy; CT-
scan;
Nephroblastoma;
Surgery

Abstract

Introduction: Nephroblastoma is a common pediatric kidney tumor. The Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP) recommends taking over the nephroblastoma according to a neoadjuvant chemotherapy protocol followed by surgery.

Objective: Describe the epidemiological, clinico-radiological, therapeutic and evolutionary aspects of nephroblastoma.

Materials and methods: Cross-sectional study on 29 children diagnosed, treated and followed up at the Pediatric Oncology Department of Centre Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo, between June 2017 and June 2020.

Results: Sex-ratio was 0,53 and the mean age was 2,82 years. Patients came from a distance of 2 to 1005 km and including 51.72% from rural areas and more than 100 km from the treatment center. Socio-economic level was low in 48.28% and medium in 44.83%. Abdominal mass represented 69% of reasons for consultation and the time between first symptoms and diagnosis ranged from 1 to 29 months. Abdominal ultrasound was the initial imaging examination in more than 93% and more than 90% had undergone a thoraco-abdomino-pelvic scanner in pre-chemotherapy. Twenty-seven patients had received preoperative chemotherapy, 21 had been operated. Tumor break-in was found in 16,67% of surgical specimens and tumor necrosis in 94%. More than 81% of the children did not respect the duration of the neoadjuvant chemotherapy and 40% postoperatively. Complications related to chemotherapy were infectious (44,44%), digestive (37,04%) and nutritional (18,52%). At the end of the neoadjuvant treatment, 40% patients were in remission, 33,33% dropped out, 20% died, 6,67% in progression. The mean tumor volume preoperatively was 625,35 ml. Twenty patients had undergone total nephrectomy. Thrombosis of the renal vein and one case of tumor rupture were discovered intraoperatively. Eight patients among those operated on had undergone lymph node excision and 19 perirenal fat resections were performed.

Tirés à part :
Rajaonarison Ny Ony
Narindra LH

Among the 21 operated patients, 16 were in stage I, 3 in stage II, 2 in stage III. Infectious complications were encountered in 2 patients, metabolic complications in one patient. Eleven patients were in remission, 6 lost to follow-up, 1 in palliative care and 3 died.

Conclusions: The implementation of the GFAOP protocol for the management of nephroblastoma made it possible to have a remission rate in more than half of the patients despite the late diagnosis and the large size of the tumors as well as the distance from the treatment center.

Mots clés : Anatomie ;
Pathologique ;
Chimiothérapie ;
Chirurgie ;
Néphroblastome ;
Scanner

Résumé

Introduction : Le néphroblastome est une tumeur rénale pédiatrique fréquente. Le Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP) recommande sa prise en charge selon le protocole chimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie.

Objectif : Décrire les aspects épidémiologiques, clinico-radiologiques, thérapeutiques et évolutifs du néphroblastome.

Matériels et méthode : Etude transversale sur 29 enfants pris en charge au service d'Oncologie Pédiatrique du Centre Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo, entre juin 2017 et juin 2020.

Résultats : Le sex ratio était de 0,53 et l'âge moyen était de 2,82 ans. Les patients venaient d'une distance de 2 à 1005 km et dont 51,72% de zones rurales et à plus de 100 km du centre de traitement. Le niveau socio-économique était bas dans 48,28% et moyen 44,83%. La masse abdominale représentait 69% des motifs de consultation et le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic variait de 1 à 29 mois. L'échographie abdominale était l'examen d'imagerie initiale dans plus de 93% et plus de 90% avaient bénéficié d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien en pré chimiothérapie. Vingt-sept patients avaient bénéficié d'une chimiothérapie préopératoire, 21 avaient été opérés. Une effraction tumorale a été retrouvée chez 16,67% des pièces et une nécrose tumorale chez 94%. Plus de 81% des enfants n'avaient pas respecté la durée de la chimiothérapie néo-adjuvante et 40% en post-opératoire. Les complications liées à la chimiothérapie étaient infectieuses (44,44%), digestives (37,04%) et nutritionnelles (18,52%). A l'issue du traitement néo-adjuvant, 40% étaient en rémission, 33,33% ont abandonné, 20% étaient décédés, 6,67% en progression. Le volume tumoral moyen en préopératoire était de 625,35 ml. Vingt patients avaient bénéficié d'une néphrectomie totale. Huit patients parmi les opérés avaient bénéficié d'une exérèse ganglionnaire et 19 résections de graisse péri-rénale ont été réalisées. Parmi les 21 patients opérés, 16 étaient au stade I, 3 au stade II, 2 au stade III. Onze patients étaient en rémission, 6 perdus de vue, 1 en soins palliatifs et 3 décédés.

Conclusion : La mise en œuvre du protocole GFAOP pour la prise en charge du néphroblastome a permis d'avoir un taux de rémission à plus de la moitié des patients malgré le diagnostic tardif et l'éloignement du centre de traitement.

Tirés à part :
Rajaonarison Ny Ony
Narindra LH

Introduction

Le néphroblastome représente 6% des cancers de l'enfant [1]. Il touche 1 pour 10 000 enfants en Europe et en Amérique du nord pour plus du double chez les enfants de race noire [2,3]. La prise en charge doit être décidée en réunion de concertation multidisciplinaire et selon les recommandations internationales. Nous avons réalisé une étude transversale portant sur les cas de néphroblastomes diagnostiqués et traités au Service d'Oncologie Pédiatrique à Antananarivo afin de décrire ses aspects clinico-radiologiques, thérapeutiques et évolutifs.

Matériels et méthode

Nous avons réalisé une étude transversale, portant sur tous les cas de néphroblastomes diagnostiqués sur une période de 4 ans, allant de juin 2017 à juin 2020, au sein du Service Oncologie Pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA), Antananarivo, Madagascar. Tous les patients âgés de moins de 15 ans, traités et suivis comme néphroblastome, quel que soit le stade, ont été inclus. Les données ont été collectées à partir des dossiers médicaux et des comptes rendus opératoires des patients. Les variables étudiées comportaient :

- les données sociodémographiques (genre, âge, distance du site de traitement par rapport à l'origine géographique, niveau socioéconomique, nombre d'enfant à charge des parents);
- les données cliniques (motif d'admission, durée d'évolution, localisation clinique, signes cliniques);
- les données radiologiques (échographie abdomino-pelvienne, scanner abdomino-pelvien ou thoraco-abdomino-pelvien (TAP)): côté atteint, taille lésionnelle, extension tumorale avant et après chimiothérapie;
- les données anatomopathologiques (type,

risque et stades);

- les données de la chimiothérapie en pré et postopératoire (date de début du traitement, nombre de cures, régularité thérapeutique et ses facteurs, observance, durée et effets secondaires);
- les données chirurgicales : côté de la tumeur, types de chirurgie, aspect de la veine rénale et de la veine cave, rupture tumorale, ganglions intra-abdominaux, étendue de la résection chirurgicale, stade chirurgical.

Nous avons étudié les distributions des patients selon les paramètres sociodémographiques, cliniques et paracliniques ainsi que les paramètres thérapeutiques et évolutifs.

Résultats

Nous avons colligé 29 cas de néphroblastome pendant les 4 ans d'étude avec une fréquence de 13,73% en 2017, 9,89% en 2018, 9,52% en 2019 et 11,96% en 2020, soit une moyenne de 10,5 cas par an. L'âge moyen de nos patients était de 2,82 ans avec des extrêmes de 0,25 et 8,41 ans (Tableau I). Cette population était à prédominance féminine avec 19 filles et 10 garçons soit un sex-ratio de 0,53. Nos patients résidaient à diverses distances du centre de traitement allant de 2 à 1005 km dont 8 cas (27,58%) à moins de 50 km et 14 patients (48,27%) à plus de 150 km; 51,72% de nos patients résidaient en zone rurale. Le niveau socio-économique était bas chez 14 patients (48,28%), moyen chez 13 patients (44,83%) et élevé chez 2 patients (6,9%) et le nombre d'enfants à charge était supérieur à deux dans la majorité des cas. La durée d'évolution de la symptomatologie précédant le diagnostic variait entre 1 mois à 29 mois (Tableau II). Les motifs d'admission étaient une masse abdominale (69%), une augmentation du volume abdominal (28%), une douleur abdominale (21%) et une hématurie (10%). La localisation clinique de la tumeur était à droite dans 52%, à gauche

Tableau I: répartition des patients selon l'âge

Âge (ans)	Effectifs (n=29)	Pourcentages (%)
0-2	13	44,83
3-4	11	37,93
5-6	2	6,90
7-8	2	6,90
9-10	1	3,45

dans 41% et bilatérale dans 7%. L'imagerie initiale était l'échographie abdominale dans 93,10% et le scanner TAP dans 6,9%. Un scanner TAP avant la chimiothérapie préopératoire a été réalisé chez 90% des sujets avec un délai pouvant aller jusqu'à 73 jours (Tableau III) et non réalisé chez les 10% restants. La localisation radiologique de la tumeur était à droite chez 46%, à gauche chez 42% et bilatérale chez 12%. Les volumes et l'extension tumoraux en pré et post-chimiothérapie ainsi que la présence d'épanchement des séreuses sont résumés dans le tableau IV. Sur les 21 patients opérés, 18 avaient bénéficié d'un examen anatomopathologique et dont 16,67% avaient une effraction tumorale et 94% une nécrose tumorale. L'histologie était mixte dans 88,89% et non mixte dans 11,11% des cas; les risques histologiques étaient majoritairement intermédiaires (Tableau V). Parmi nos 29 patients, 27 (93,10%) ont bénéficié d'une chimiothérapie préopératoire avec des délais de début variables allant jusqu'à 90 jours (Figure 1). La durée du traitement par la chimiothérapie néo-adjuvante a été respectée chez 22 patients (81,48%) et non respectée chez 5 patients (18,52%). Le nombre de séances de chimiothérapie préopératoire variait de 1 à 8 et parmi les 15 patients ayant bénéficié d'une chimiothérapie post-opératoire, le nombre de séances variait de 2

Tableau II: répartition des patients selon la durée d'évolution des signes cliniques

Délais d'évolution (mois)	Effectifs (n=29)	Pourcentages (%)
0-3	18	62,07
4-6	5	17,24
5-9	2	6,90
10-12	1	3,45
13-15	0	0,00
16-18	0	0,00
19-21	0	0,00
22-24	2	6,90
25-27	0	0,00
28-30	1	3,45

à 27. Ces séances de chimiothérapie post-opératoire n'ont pas été respectées chez 6 patients (40%). Les complications liées à la chimiothérapie rencontrées étaient infectieuses (44,44%), digestives (37,04%) et nutritionnelles (18,52%). Les raisons qui avaient motivé l'irrégularité ou le non-respect de la durée de traitement par chimiothérapie sont rapportées dans le tableau VI. Parmi les 15 patients qui avaient bénéficié d'une chimiothérapie post-opératoire, 6(40%) étaient en rémission, 5(33,33%) avaient abandonné, 3(20%) étaient décédés, et la maladie était en progression chez 1(6,67%) patient. Parmi nos 29 patients, 21(72,41%) ont été opérés et 8(27,59%) ne l'étaient pas. Parmi les patients opérés, 90,48% avaient bénéficié d'une chimiothérapie préopératoire et 9,52% ne l'étaient pas. Les volumes tumoraux en préopératoire étaient compris entre 5,25 mL et 2128 mL, avec une moyenne de 625,35 mL; 3 patients avaient un volume tumoral supérieur à 1000 mL (Figure 2). Vingt patients avaient bénéficié d'une néphrectomie totale, 1 cas de simple biopsie.

Tableau III: délai de réalisation du scanner TAP avant la chimiothérapie préopératoire

Délais (jours)	Effectifs (n)	Pourcentages (%)
0 - 5	10	34,48
6 - 10	3	10,34
11 - 15	1	3,45
16 - 20	1	3,45
21 - 25	1	3,45
26 - 30	2	6,90
31 - 35	1	3,45
36 - 40	1	3,45
41 - 45	2	6,90
46 - 50	0	0,00
51 - 55	2	6,90
56 - 60	2	6,90
61 - 65	1	3,45
66 - 70	1	3,45
71 - 75	1	3,45

Douze patients avaient une veine rénale d'apparence normale, 1 patient avait une thrombose de la veine rénale. Un cas (4,76%) de rupture tumorale a été découvert en peropératoire. Des ganglions d'apparence normale étaient trouvés dans 57,14% des cas, et d'apparence douteuse dans 28,57%. Huit patients avaient bénéficié d'une exérèse ganglionnaire dont 7 incomplètes et 1 complète. Une résection surrénalienne a été réalisée et 19 résections de graisse péri-rénale. Parmi les 21 patients opérés, 76,19% étaient au stade I, 14,29% au stade II, 9,5% au stade III. Des complications infectieuses ont

Tableau IV : volumes et extensions tumorales en pré et post-chimiothérapie

	Pre-chimiothérapie (%)	Post-chimiothérapie (%)
Volumes (mL)		
0-250	11,54	23,08
250-500	7,69	26,92
500-750	19,23	26,92
750-1000	11,54	11,54
1000-1250	19,23	3,85
1250-1500	11,54	3,85
1500-1750	3,85	0,00
1750-2000	11,54	0,00
2000-2250	0,00	3,85
2250-2500	0,00	0,00
2500-2750	0,00	0,00
2750-3000	3,85	0,00
Extensions		
Ganglions	37,04	0,00
Veine rénale	14,81	3,70
Veine cave inférieure	11,11	7,41
Foie	18,52	3,70
Poumons	11,11	0,00
Ascite	23,08	7,69
Pleurésie	7,69	0,00

été rencontrées dans 9,5%, métaboliques dans 4,8% et aucune complication dans 85,7%. Onze patients soit 52,38% étaient en rémission, 28,57% perdus de vue, 4,76% en soins palliatifs et 14,29% décédés.

Tableau V : répartition des lésions selon les types, les risques et les stades histologiques

	Effectifs	Pourcentages (%)
Types histologiques		
Type epithelial	7	38,89
Type blastemateux	8	44,44
Type mesenchymateux	2	11,11
Type stromal	1	5,56
Risques histologiques		
Risque faible	1	5,56
Risque intermédiaire	17	94,44
Haut risque	0	0,00
Stades histologiques		
Stade I	13	72,22
Stade II	2	11,11
Stade III	1	5,56
Stade IV	0	0,00

Figure 1: répartition des patients selon les délais de début de la chimiothérapie préopératoire

Discussion

Si l'incidence du néphroblastome est d'environ 1 pour 10 000 enfants en Europe et en Amérique du nord sans différence significative d'atteinte selon la race [2,3], sa fréquence est de 10,5 cas par an dans notre étude. L'âge moyen de nos patients rejoint les données de la littérature qui stipule que le néphroblastome survient chez les enfants entre 1 an et 5 ans [4,5] même si les âges extrêmes de notre population étaient de 0,25 an et 8,41 ans. Par ailleurs, la plupart des auteurs s'accorde sur la prédominance des atteintes chez les moins de 5 ans [2,6,7] avec un pic d'atteinte à 3 ans même si une étude camerounaise portant sur 158 patients et s'étalant sur 11 ans révélait une prédominance des atteintes chez les enfants de 4 à 7 ans avec un âge moyen de 4.54 ans [8] et que des enfants plus âgés voire des adultes peuvent être touchés [2,9,10,11]. Il n'y a pas de différence significative d'atteinte selon le genre même si la prédominance féminine est signalée dans les populations asiatiques [2]. Cependant, l'atteinte chez les filles semble présenter un retard de présentation de 6 mois environ par rapport aux atteintes chez les garçons [2,12]. L'éloignement géographique du centre de traitement poserait des obstacles aux soins majorant les problèmes liés au transport, aux

Tableau VI : raisons du non-respect des délais et des durées de la chimiothérapie

	Raisons	Effectifs (n=11)	Pourcentages (%)
En préopératoire	Problème pécuniaire	1	9,09
	Abandon	1	9,09
	Chirurgie sur rupture tumorale	1	9,09
	Pénuries de drogues	2	18,18
	Décès	0	0,00
En post-opératoire	Problème pécuniaire	1	9,09
	Perte de vue	1	9,09
	Abandon	2	18,18
	Pénuries de drogues	1	9,09
	Décès	1	9,09
	Total	11	100,00

conditions météorologiques et à l'angoisse des parents sur la santé de leur enfant. Par ailleurs, le bas niveau socio-économique de nos patients constituerait un facteur de retard de diagnostic et de prise en charge et d'ailleurs les patients consultent entre 1 mois et 29 mois après les débuts des symptômes avec une moyenne de 2,70 mois. Cliniquement, les tumeurs de Wilms se révèlent par une masse abdominale, une hématurie ou une douleur abdominale mais le retard de diagnostic expliquerait le taux élevé des masses abdominales ou distensions abdominales retrouvées. L'extension tumorale et le remaniement perpétuel des vaisseaux tumoraux indifférenciés qui saignent dans les voies urinaires et son extériorisation expliquent l'hématurie. L'altération de l'état général, la pâleur et la fièvre constituent des signes généraux pouvant accompagner les pathologies tumorales malignes [2].

L'échographie abdominale reste l'examen

Figure 2 : coupes axiale (a) et reconstruction sagittale (b) scanographiques de l'abdomen montrant une masse solide hétérogène (flèches) avec composante nécrotique (flèche courbe) rénale gauche en rapport avec un néphroblastome.

radiologique de base et de première intention devant une masse ou une distension abdominale chez l'enfant [2,13,14]. Mais le scanner TAP apporte presque toujours d'éléments additionnels non négligeables chez les enfants porteurs de néphroblastome notamment dans le cadre du bilan de résecabilité en mettant en évidence des signes d'extension comme les thromboses tumorales vasculaires et les atteintes pulmonaires, hépatiques ou osseuses [2,14,15,16]. Dans notre étude, le bilan scanographique a été réalisé avec un délai allant jusqu'à deux mois et demi après le diagnostic ce qui participe au retard de la prise en charge thérapeutique.

La présentation bilatérale élevée des lésions dans notre série témoigne d'un retard de diagnostic. En effet, les formes bilatérales sont considérées comme la bilatéralisation des néphroblastomes unilatéraux dès que des études ont conclu qu'aucun diagnostic de néphroblastome n'a été porté parmi les descendants des patients traités pour

néphroblastome et les formes unilatérales peuvent être également héréditaires [2,17,18].

Les sites les plus courants de métastases sont les poumons et le foie, les veines rénales, la veine cave, et les ganglions. Outre la présence d'ascite et de pleurésie, le taux des extensions ganglionnaires et hépatiques de notre série est plus élevé par rapport aux données de la littérature; traduisant le retard de diagnostic.

La chimiothérapie a permis une nette régression de la tumeur et des signes d'extension. En effet, la moyenne de réduction tumorale mesurée au scanner après 1 à 8 cycles de chimiothérapie était 464 mL dans notre étude contre 227 mL pour Reinhard [19] et 187 mL pour Taskinen [20]. Ainsi, la tumeur de Wilms est très sensible à la chimiothérapie à type de Actinomycine D et de Vincristine et dans ce cadre, la SIOP recommande une chimiothérapie préopératoire dans la stratégie de prise en charge [21,22] afin de réduire le volume

tumoral et les métastases, de faciliter l'exérèse et réduire le risque de rupture peropératoire. Cependant, il n'existe pas de différence significative en termes de survie globale entre cette stratégie de la SIOP et celle combinant une exérèse tumorale puis chimiothérapie [21]. La stratégie de prise en charge est décidée, selon le stade d'extension tumorale, du type histologique et de l'âge de l'enfant, en réunion de concertation multidisciplinaire et implique une chimiothérapie de réduction suivie d'une chirurgie exérèse et d'une chimiothérapie postopératoire [2]. Chez nos patients, cette chimiothérapie a débuté 28 jours en moyenne après la date du diagnostic avec des extrêmes de 0 et 86 jours et sa durée n'a été respectée que dans seulement 81,48% des cas. Ce manquement pourrait être rattaché au problème pécuniaire de la famille mais également à la distance non négligeable de l'unique centre de traitement.

Parmi nos 21 patients opérés, 15 avaient bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire allant de 2 à 27 séances soit une moyenne de 10,37 séances, conformément au protocole GFAOP-NEPHRO-01 [23] et aux décisions prises en réunion de concertation multidisciplinaire. Mais le nombre de séances de chimiothérapie postopératoire n'a été respecté que dans 60% des cas, soit pour des raisons pécuniaires entraînant l'abandon thérapeutique soit à l'indisponibilité des anticancéreux même si la distance et/ou l'accès au centre de soins mérite d'être élucidé.

La chirurgie est un moment clé dans la prise en charge du néphroblastome et pour lequel l'objectif principal étant la résection R0 sans rupture tumorale [24,25]. Ainsi, le chirurgien devrait être expérimenté et expert en chirurgie oncologique pédiatrique avec une maîtrise des bases anatomiques de la chirurgie du néphroblastome [26]. Cette chirurgie peut être indiquée en urgence en

cas de rupture tumorale, de progression rapide avec douleurs simulant un abdomen aigu ou d'occlusion [27,28] comme chez deux de nos cas qui avaient été opérés en urgence pour abdomen aigu. La néphrectomie élargie, qui est le traitement essentiel [25], a été réalisée dans 85,71% de nos patients. La néphrectomie partielle a été pratiquée chez 9,52% compte tenu de la grande taille des lésions. Outre les stades tumoraux, la présence de thrombose veineuse rénale et de rupture tumorale peropératoire témoignent du retard de prise en charge et de diagnostic. Les complications infectieuses et métaboliques observées en postopératoire sont non spécifiques.

La grande taille tumorale liée au retard de diagnostic, la petite taille de l'enfant, la présence d'une adhérence graisseuse périrénale ainsi que la pauvreté de l'expérience du chirurgien constituent des facteurs de risque d'effraction tumorale peropératoire [26,29], or cette rupture fait classer la tumeur au stade 3 conduisant à une chimiothérapie postopératoire plus intensive et une radiothérapie abdominale complémentaire [29]. Aucun de nos patients n'avait bénéficié d'une radiothérapie même si la rupture tumorale avait été retrouvée chez trois enfants.

La nécrose tumorale est fréquente [2] rencontrée chez 94% de nos patients.

La toxicité liée à la chimiothérapie peut être d'ordre cardiaque lié à l'Adriamycine, de troubles oesophago-gastro-intestinaux, de maladie veino-occlusive liée à l'Actinomycine D, de neurotoxicité liée à la Vincristine. La myélosuppression, l'insuffisance rénale, l'ototoxicité et l'insuffisance gonadique sont liées à la chimiothérapie de deuxième ligne [30]. Dans notre étude, des complications infectieuses (44,44%), digestives (37,04%) et nutritionnelles (18,52%) ont été révélées durant ou après la chimiothérapie postopératoire mais aucun de nos patients a été

sujet à des complications hémorragiques ou hématologiques. Parmi 15 patients ayant bénéficié d'une chimiothérapie post-opératoire, 40% ont été en rémission, 33,33% ont abandonné, 20% ont été décédés, 6,67% en progression alors qu'une étude subsaharienne révèle un taux d'abandon de 19%, une survie globale à 3 ans estimée à 72% et survie sans événement 69% [31] et qui passe respectivement à 73% et 71% si on ne considère que les tumeurs localisées. Pour cette même équipe, le taux de mortalité globale est supérieur à 20% et la survie sans événement monte jusqu'à 75% pour les tumeurs de stade 1 et 2 alors qu'elle n'est que de 43% pour les stades 3. Pondy [8] avait trouvé un taux de rémission de 63,92% et un taux de mortalité de 28,48%. Le taux de rémission bas dans notre étude serait lié aux irrégularités thérapeutiques qu'on peut rattacher à l'éloignement, aux problèmes péculiaires, au retard de diagnostic et ou l'indisponibilité des anticancéreux.

Le retard de la néphrectomie est un facteur péjoratif sur la survie des malades, elle doit être réalisée après un délai maximal de 8 jours après la dernière cure de chimiothérapie première soit à la 5ème semaine de chimiothérapie pour les formes localisées et à la 7ème semaine pour les formes métastatiques, et sans attendre la fin de la chimiothérapie si la tumeur augmente de volume [23]. Les facteurs pronostiques actuellement admis sont le stade d'extension, l'envahissement ganglionnaire et le type histologique [32]. Mais le volume tumoral après chimiothérapie préopératoire semble avoir un rôle pronostique[30]. De plus, la rupture tumorale, qui conduit à un traitement plus invasif et donc sujet à des complications lourdes, est majeure pour les tumeurs de grande taille dépassant 1000 mL [33]. Après la chimiothérapie néo-adjuvante, 11,54% de nos patients avaient un volume tumoral supérieur à ce seuil. Les tumeurs bilatérales (stade 4)

synchrones non anaplasiques ont paradoxalement un pronostic favorable mais l'atteinte secondairement bilatérale a un pronostic péjoratif avec 30 à 40% de survie à deux ans [34,35]. Parmi nos 3 cas de néphroblastome bilatéral, les 2 cas opérés, de type histologique mixte (à prédominance blastémateuse et à prédominance stromale respectivement) étaient en rémission mais le troisième a été perdu de vue pendant la chimiothérapie préopératoire. Cependant, la réduction du capital néphronique peut conduire à l'insuffisance rénale à l'âge adulte par syndrome d'hyperfiltration [36]. D'ailleurs, cette forme bilatérale, synchrone ou métachrone, constitue en elle-même une gravité comme les tumeurs volumineuses au diagnostic, rendant la prise en charge plus délicate[37,38] Les formes anaplasiques, non retrouvées dans notre étude, sont rares mais de mauvais pronostic; sa présentation diffuse constitue le groupe histologiquement défavorable avec une survie à deux ans autour de 54%[39].

Conclusion

La fréquence du néphroblastome d'environ dix cas par an est loin d'être la réalité à Madagascar vu que l'étude concernait un seul centre. Dans environ huit cas sur dix, le néphroblastome concernait les enfants de moins de 4 ans et la majorité était de genre féminin. Presque dans six cas sur dix, les enfants venaient d'au-delà de 100 km et des zones rurales pour se faire soigner dans le centre. La plupart des enfants est vue pour une masse abdominale. Beaucoup d'enfants étaient vus avec une métastase et ou avec une tumeur de volume important reflétant un retard de diagnostic. La forme bilatérale était sous représentée. Si la majorité des enfants opérés ont eu la chimiothérapie selon la recommandation de la GFAOP, ils n'étaient que la moitié après l'opération. La raison de cet abandon de traitement ne

figurait pas dans les dossiers et mérite d'être élucidée par d'autres études. La Vincristine et l'Actinomycine D ont été les drogues les plus utilisées. La majorité avait une histologie mixte et de risque histologique intermédiaire. Cependant, la réduction moyenne du volume tumoral était environ de 43%. Ce pourcentage de réduction est global et ne tient pas compte de la réduction spécifique pour chaque type de tumeur. Mais d'une manière générale, il y a certain manquement dans le suivi du protocole de traitement de GFAOP pour des raisons pécuniaires, d'éloignement des patients et de disponibilité des drogues. Plus de 58% n'ont pas respecté soit le délai soit la durée de la chimiothérapie. Dans ces cas, l'abandon de chimiothérapie passe de 3% à 13% en post-opératoire. Le taux de rémission était de 52,38%, la perte de vue à 28,57%, les soins palliatifs à 4,76%, le taux de décès à 14,29%. L'intervention chirurgicale était un succès dans la quasi-totalité des cas. Le manque de suivi ne permettait pas de conclure à long terme sur le taux de décès qui est faible à court terme. Le succès dans la prise en charge du néphroblastome dépend de la précocité du diagnostic, de l'application rigoureuse du protocole thérapeutique et du suivi régulier des malades pendant et après le traitement.

Références

- [1]- Gurney J.G., Bondy M.L. Epidemiology of childhood cancer. In: Pizzo P.A., Poplack D.G., editors. Principles and Practice of Paediatric Oncology. fifth ed. Lippincott Williams & Wilkins; Philadelphia: 2006. pp. 1–13.
- [2]- Bhutani N, Kajal P, Sharma U. Many faces of Wilms Tumor: Recent advances and future directions. *Ann Med Surg (Lond)*. 2021;64:102202. Published 2021 Mar 7. doi:10.1016/j.amsu.2021.102202
- [3]. Kramer S., Meadows A.T., Jarrett P. Racial variation in incidence of Wilms tumor: relationship to congenital anomalies. *Med. Pediatr. Oncol*. 1984;12:401–405.
- [4]- Ritchey ML. Wilm's tumor. In: *Pediatric Surgical Oncology*. W.B. Philadelphia, Saunders Company, 1995: 155-173.
- [5]- Xue BH, Horwitz JR, Smith MB, Kevin P, Lally KP, Black CT. et al. Malignant Solid Tumors in Neonates: A 40 years Review. *J Pediatr Surg*. 1995; 30 (4):543-5.
- [6]- Madani A, Zafad S, Harif M, Yaakoubi M, Zamiati S, Sahraoui S, et al. Treatment of Wilms tumor according to SIOP 9 protocol in Casablanca, Morocco. *Pediatr Blood Cancer*. 2006 Apr;46(4):472-5.
- [7]- Pianezza ML, Rubin S, Bass J, Chou S, Pike JG, Leonard MP. Wilms' tumor at the Children's Hospital of Eastern Ontario: 1990-2001. *Can J Urol*. 2004 Feb;11(1):2151-6.
- [8]- Pondy Ongotsoyi AH, Kenn Chi N, Ngo Nonga B, Koki Ndombo PO. Epidemiological, Clinical and Therapeutic Profile of Wilms Tumour in the Paediatric Population at the Mother and Child Center-CBF, Yaounde. *Health Sci. Dis*. [Internet]. 2019 Oct. 14;20(6).
- [9]- Jóhannsdóttir IM, Hjermstad MJ, Moum T, Wesenberg F, Hjorth L, Schrøder H, et al. Social outcomes in young adult survivors of low incidence childhood cancers. *J Cancer Surviv* 2010; 16.
- [10]- Raval MV, Bilimoria KY, Bentrem DJ, Stewart AK, Winchester DP, Ko CY, Reynolds M. Nodal Evaluation in Wilms' Tumors: Analysis of the National Cancer Data Base. *Ann Surg* 2010; 251: 559-565.
- [11]- Terenziani M, Spreafico F, Collini P, Piva L, Perotti D, Podda M. Adult Wilms tumor: a monoinstitutional experience and review of the literature. *Cancer*. 2004;101:289–293.
- [12]- Breslow NE, Olshan A, Beckwith JB., Green DM. Epidemiology of Wilms tumor. *Med. Pediatr. Oncol*. 1993;21:172–181.
- [13]- Sanchez TR, Corwin MT, Davoodian A, Stein-Wexler R. Sonography of Abdominal Pain in Children: Appendicitis and Its Common Mimics. *J Ultrasound Med*. 2016 Mar;35(3):627-35.
- [14]- Davis J.T., Wagner L.M. Imaging of childhood urologic cancers: current approaches and new advances. *Transl. Androl. Urol*. 2020;9(5):2348–2357. doi: 10.21037/tau-19-839.
- [15]- Shamberger RC, Ritchey ML, Haase GM, Bergemann TL, Loechelt-Yoshioka T, Breslow NE, Green DM. Intravascular extension of Wilms tumor. *Ann Surg*. 2001 Jul;234(1):116-21. doi: 10.1097/00000658-200107000-00017.
- [16]- McDonald K, Duffy P, Chowdhury T, McHugh K. Added value of abdominal cross-sectional imaging (CT or MRI) in staging of Wilms' tumors. *Clin Radiol*. 2013 Jan;68(1):16-20. doi: 10.1016/j.crad.2012.05.006.
- [17]- Li FP, Williams WR, Gimbrere K, Flamant F, Green DM, Meadows AT: Heritable fraction of unilateral Wilms' tumor. *Pediatrics* 1988;81:147-148.
- [18]. Hawkins MM, Draper GJ, Smith RA: Cancer among 1348 off-spring of survivors of childhood cancer. *Int J Cancer* 1989;43:975-978.

- [19]- Reinhard H, Semler O, Bürger D, Bode U, Flentje M, Göbel U, Gutjahr P, Leuschner I, Maass E, Niggli F, Scheel-Walter HG, Stöckle M, Thüroff JW, Tröger J, Weirich A, von Schweinitz D, Zoubek A, Graf N. Results of the SIOP 93-01/GPOH trial and study for the treatment of patients with unilateral nonmetastatic Wilms Tumor. *Klin Padiatr*. 2004 May-Jun;216(3):132-40. doi: 10.1055/s-2004-822625. PMID: 15175957.
- [20]- Taskinen S, Leskinen O, Lohi J, Koskenvuo M, Taskinen M. Effect of Wilms tumor histology on response to neoadjuvant chemotherapy. *J Pediatr Surg*. 2019 Apr;54(4):771-774.
- [21]- Lopes RI and Lorenzo A. Recent advances in the management of Wilms' tumor [version 1; referees: 2 approved] *F1000Research* 2017, 6(F1000 Faculty Rev):670 (doi: 10.12688/f1000research.10760.1)
- [22]- Lemerle J, Voute PA, Tournade MF, et al.: Effectiveness of preoperative chemotherapy in Wilms' tumor: results of an International Society of Paediatric Oncology (SIOP) clinical trial. *J Clin Oncol*. 1983; 1(10): 604-9.
- [23]- Moreira C, Nachef MN, Ziamati S, et al. Treatment of nephroblastoma in Africa: Results of the first French African Pediatric Oncology Group (GFAOP) study. *Pediatr Blood Cancer*. 2012;58:37-42.
- [24]- Ehrlich PF. Wilms tumor: Progress and considerations for the surgeon. *Surgical Oncology*. 2007;16:157-171.
- [25]- Huddart SN. Wilms tumor - the surgical issues. *Paediatrics and Child Health*. 2014;24(4):137-142.
- [26]- Tröbs RB. Anatomical basis for Wilms tumor surgery. *J Indian Assoc Pediatr Surg*. 2009;14(2): 50-54.
- [27]- Graf N, Zoubek A, Niggli F et al. Tumor volume and prognosis in patients with localized unilateral nephroblastoma treated preoperatively. *Med Pediatr oncol*. 2003; 33: 229.
- [28]- Godzinski J, Tournade MF, De Kraker J, Ludwig R, Weirich A, Voute PA, et al. The role of pre-operative chemotherapy in the treatment of nephroblastoma: the SIOP experience. *Société internationale d'oncologie pédiatrique. Semin Urol Oncol*. 1999; 17(1): 28-32.
- [29]- Fukuzawa H, Shiima Y, Mishima Y, Sekine S, Miura S, Yabe K, Yamaki S, Morita K, Okata Y, Hisamatsu C, Nakao M, Yokoi A, Maeda K, Kosaka Y. Predictive factor for intraoperative tumor rupture of Wilms tumor. *Pediatr Surg Int*. 2017 Jan;33(1):91-95. doi: 10.1007/s00383-016-4000-4.
- [30]- Weirich A, Ludwig R, Graf N, Abel U, Leuschner I, Vujanic GM et al. Survival in nephroblastoma treated according to trial and study SIOP-9/GPOH with respect to relapse and morbidity. *Annals of Oncology*. 2004; 15: 808-820.
- [31]- Yao AJ, Moreira C, Traoré F, Kaboret S, Pondy A, Rakotomahefa NML, Guedenon KM, Mallon B, Patte C. Treatment of Wilms Tumor in Sub-Saharan Africa: Results of the Second French African Pediatric Oncology Group Study. *J Glob Oncol*. 2019; 5: JGO.18.00204. doi: [10.1200/JGO.18.00204](https://doi.org/10.1200/JGO.18.00204)
- [32]- Kaste C.S, Dome J.S, Babyn P.S, Graf N.M, Grundy P, Godzinski J et al. Wilms tumour: prognostic factors, staging, therapy and late effects. *Pediatr Radiol*. 2008; 38: 2-17.
- [33]- Barber TD, Derinkuyu BE, Wichiser J, Joglekar J, Koral K, Baker LA. Wilms tumor: Preoperative risk factors identified for intraoperative tumor spill. *The Journal of Urology*. 2011; 185:1414-1418.
- [34]- User IR, Ekinci S, Kale G, Akyuz C, Buyukpamukcu M, Karnak I et al. Management of bilateral Wilms tumor over three decades: The perspective of a single center. *Journal of pediatric Urology*. 2015; 11:118.e1-118.e6.
- [35]- Cost NG, Luhban JD, Granberg CF, Sagalowsky AI, Wickiser JE, Gargallo PC, Baker LA, Margulis V, Rakheja D. Pathological Review of Wilms Tumor Nephrectomy Specimens and Potential Implications of Nephron Sparing Surgery in Wilms Tumor. *The Journal of Urology*. 2012; 188:1506-1510.
- [36]- Hamilton TE, Robert MD, Shamberger MD. Wilms tumor: recent advances in clinical care and biology. *Seminars In Pediatric Surgery*. 2012; 21: 15-20.
- [37]- Rahariniainaso A, Refeno V, Rafalimanana ZHL, Andrianarimanana D, Rafaramino F. Illustration de la prise en charge des cancers pédiatriques à Madagascar par trois cas cliniques. *Rev. Malg. Ped*. 2018;1(1):98-102.
- [38]- Hasiniatsy NRE, Tika L, Rajaonarivony MFV, Ranoharison HD, Rakototiana AF, Hunald FA Ahmad A, Rafaramino F. Néphroblastome bilatéral métachrone : a propos d'un cas. *Revue Malgache de Cancérologie*. 2019;4(1):159-165.
- [39]- Faria P, Beckwith JB, Mishra K, Zuppan C, Weeks D, Breslow N et al. Focal vs Diffuse anaplasia in Wilms tumor. *New definitions with prognostic significance. Am J Surg Pathol* 1996; 20 (8): 909-20.